

DIFFERENSIAL TA'LIM MAZMUNI VA UNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Sevara Shodmonova Muxtor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Differensial ta'lim o'quv jarayoni tashkiliy shakllaridan biri bo'lib, bunday ta'lim jarayonida o'quvchilar ma'lum bir xususiyatlariga ko'ra guruhlarga ajratiladi va shunga ko'ra o'quv jarayoni tashkil etiladi.

Kalit so'zlar: differensial, differensial ta'lim, differensial yondashuv, ta'lim texnologiyasi, ichki differentsiatsiya, tashqi differentsiatsiya.

Annotation: Differential education is an organizational form of the learning process in which students are divided into groups according to certain characteristics and the learning process is organized accordingly.

Key words: differential, differential education, differential approach, educational technology, internal differentiation, external differentiation.

Jahonda va mamlakatimizda ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy kuch sifatida e'tirof etilib, kompetensiyaviy yondashuvlar asosida ta'lim jarayonini innovatsion tashkil etish, pedagogik diagnostika metodlaridan optimal foydalanish strategiyalari samaradorligini oshirish va usullarini takomillashtirish orqali tahsil oluvchilar uchun ularning hayoti davomida sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish aloxida dolzarflik kasb etmokda. Bu esa oliy ta'lim tizimida talabalarni mustaqil pedagogik faoliyatga tayyorlash sifatini takomillashtirishni ishlab chiqish zaruriyatini ko'rsatadi. Mazkur muammo yechimiga differensial yondashuv asosida ta'limni tashkil qilishning ilmiy, didaktik va texnologik jihatlarini o'rganish muhimdir.

Differensial ta'lim o'quv jarayoni tashkiliy shakllaridan biri bo'lib, bunday ta'lim jarayonida o'quvchilar ma'lum bir xususiyatlariga ko'ra guruhlarga ajratiladi va shunga ko'ra o'quv jarayoni tashkil etiladi. Differentsiatsiya lotin tilidan olingan bo'lib, "differentia"- farq, tabaqa ma'nolarini anglatadi.

Differentsiallashtirilgan ta'limning asosiy belgilaridan biri bu o'quvchilarning turli xususiyatlariga ko'ra guruhlarga ajratish hamda o'quv materialini taqdim etishda har bir guruhning ushbu jihatlarini inobatga olgan holda moslashtirish, to'ldirish yoki optimallashtirishdan iboratdir.

Differensial ta'limda ta'lim oluvchilar quyidagi xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtiriladi:

1. Intellektual rivojlanishiga ko'ra (IQ test bilan aniqlanadi).
2. Tafakkur turiga ko'ra.
3. Temperamentiga ko'ra.
4. Qiziqishlariga ko'ra.
5. Layoqati va qobiliyatiga ko'ra.
6. Tanlagan mutaxassisligiga ko'ra va h.k.

Yuqoridagi xususiyatlariga ko'ra ta'lim oluvchilarni tabaqalashtirish uchun diagnostik tadbirlar o'tkaziladi va natijalarga ko'ra guruhlarga ajratiladi. Masalan, intellektual rivojlanishiga ko'ra uch darajaga ajratiladi:

- yuqori darajaga IQ test natijalari bo'yicha 20 baldan 14-20 ball to'plagan talabalar kiritiladi. Bunday talabalar faol va nostandart, ijodiy fikrlash tarziga, ixtiyoriy diqqat hamda xotiraga ega bo'ladilar.

- o'rta darajaga IQ test natijalari bo'yicha 20 baldan 8-13 ball to'plagan talabalar kiritiladi. Bunday talabalar o'rta darajada analitik fikrlash tarziga ega bo'ladilar, o'quv materialini takrorlashlar natijasida o'zlashtiradilar.

- quyi darajaga IQ test natijalari bo'yicha 20 baldan 8 baldan past ball to'plagan talabalar kiritiladi. Bunday talabalarda bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan motivatsiyaning mavjud emasligi, tez charchash, chetdan yordam kutish holatlari kuzatiladi. Bunday talabalarga, odatda, o'qituvchi tomonidan bilimlarni o'zlashtirish algoritmi ham berib boriladi.

Ta'lim oluvchilarni guruhlarga tabaqalashtirish shartli xarakterda bo'lib, o'zlashtirishiga ko'ra ular yuqoriroq darajaga ko'tarilishlari mumkin.

Intellektual darajasi turlicha bo'lgan talabalarni guruhlarga ajratish o'qituvchidan o'quv materiallarini turlicha shakl va metodlardan foydalangan holda taqdim etishni talab etadi. Ya'ni, o'quv materialini odatda o'rta darajada o'zlashtiruvchi talabalar uchun mo'ljallanadi. O'qituvchining vazifasi ushbu materialni o'zlashtirishlari uchun yuqori va quyida darajada intellektual salohiyatga ega talabalar uchun qo'shimcha materiallar ishlab chiqishdan iborat. Ya'ni, yuqori darajada o'zlashtiruvchilar guruhi uchun qo'shimcha topshiriqlar tizimi tayyorlanadi. Past darajada o'zlashtiruvchilar uchun esa ushbu o'quv materialini o'zlashtirishga yordam beruvchi qo'shimcha algoritmlar, eslatmalar, tavsiyalar tizimi ishlab chiqiladi.

Talabalarning psixologik xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtirishda anglash jarayonidagi o'ziga xos psixologik xususiyatlar inobatga olinadi. Masalan,

topshiriqlarni bajarishda namoyon bo'ladigan xotirasi, tafakkuri, diqqati kabilar. Differensial ta'lim jarayonida o'qituvchining vazifasi talabalarning faqat individual-tipologik xususiyatlarini aniqlash, shunga ko'ra guruhlarga ajratish emas, balki topshiriqlar tizimi asosida ularning rivojlanishdan orqada bo'lgan psixologik xususiyatlarini takomillashtirish, zaruriy darajaga ko'tarishdan iborat.

Zamonaviy pedagogikada ta'limni texnologiyalashtirish muammosi chuqur kirib borayotganligini inobatga olgan holda, differensial ta'lim texnologiyasi tushunchasiga ham to'xtalib o'tamiz. Differensial ta'lim texnologiyasi o'quv jarayoni maqsadiga erishish uchun o'qituvchi, tabaqalashtirilgan o'quvchilar guruhlari, ta'lim vositalarining o'zaro hamkorlikdagi faoliyatini loyihalashtirish, tashkil etish va boshqarish tizimidir. Ta'lim texnologiyasining ushbu turi pedagogik jarayonda ikkita muhim vazifani bajaradi:

1. O'quvchilarning imkoniyatlari va qobiliyatlari darajasida ta'lim berish.

2. O'qitish jarayonini turli xususiyatlariga ko'ratabaqalashtirilgan o'quvchilar guruhiga moslashtirish.

Differensial ta'lim quyidagi tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

✓ Ta'lim oluvchilarning aniq akademik yoki psixologik xususiyatlariga ko'ra tabaqalashganligi;

✓ O'quvchilar guruhining dinamik xarakterda ekanligi;

✓ O'quv materiallarining variativligi va adaptivligi;

✓ Differensial ta'limning individualligi;

✓ Ta'limning demokratik va insonparvar xarakterda ekanligi.

✓ Differensial ta'lim jarayoni individual va guruhli shakllarda tashkil etiladi.

✓ Differensial ta'lim umumiy holda quyidagi afzalliklarga ega:

✓ bilim oluvchilarni rivojlantirish uchun ularning individual xususiyatlari va qiziqishlariga ko'ra optimal shart-sharoit yaratilganligi;

✓ o'quv jarayonining samaradorligi;

✓ bo'lajak pedagoglarning kasbga ijobiy va ijodiy munosabatlarining shakllantirilishi;

✓ talabalarning pedagogik qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish imkoniyatining mavjudligi;

✓ turli darajada o'zlashtiruvchi talabalarning o'z kuchi va muvaffaqiyatiga

✓ ishonchning mavjudligi.

Ta'lim jarayonini differensiallashtirish o'qituvchiga bir qancha qo'shimcha vazifalar yuklatish bilan bir qatorda, uning faoliyati uchun bir qator afzalliklarga ham

ega. Birinchidan, o'qituvchi yuqori darajadagi va past darajadagi o'quvchilar bilan ishlashning optimal metodikasiga ega bo'ladi. Ikkinchidan, muntazam olib boriladigan diagnostik tadbirlar o'qituvchiga faoliyat natijasini ob'ektiv baholash imkonini beradi. Talabalar esa differensial ta'lim natijasida individual yondashuv asosida ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, kuchli intellektual salohiyatga ega bo'lgan talabalarda yangi bilimlarni olishga bo'lgan motivatsiya kuchayadi, ish tempi kuchayadi, past o'zlashtiruvchi talabalar uchun muvaffaqiyatga intilish hissi paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurullaeva Sh.U. Pedagogik mahorat va kompetentlik: mazmuni, shakllantirish metodikasi va rivojlantirish yo'llari // Pedagogik mahorat. № 1. 2021. 19-22 bet.
2. Rajabova L. Integrativ-differensial yondashuv asosida bo'lajak ijtimoiy soha mutaxassislarini o'qitish nazariyasi. Xalq ta'limi. 2021, №5, 75-81 b.
3. Bim-Bad B.M. Pedagogicheskiy ensiklopedicheskiy slovar. — M., 2002.352 str.
4. Oleshkov M.Yu., Uvarov V.M. Sovremennyy obrazovatelnyy protsess: osnovnyye ponyatiya i terminy.— M.: Kompaniya Sputnik, 2006.154 st.
5. Yegamberdieva N. Ijtimoiy pedagogika, - T: Alisher Navoiy nomidagi Uzbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.